

INVESTITSION LOYIHALAR KREDIT RISKLARINI MINIMALLASHTIRISH YO'LLARI

Shoxakimova Safargul To'rakeldiyevna

Bank-Moliya Akademiyasi "Loyiha boshqaruvi" yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959839>

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsion kredit risklarini minimallashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Kredit risklari banklar va boshqariladigan institutlar uchun muhim bo'lishi mumkin, ayniqsa, katta moliyaviy mablag'lar uchun zarur. Kredit risklarini qo'shish uchun tahlil qilish, monitoring qilish va risklarni boshqarishning samarali strategiyalarini ishlab chiqarish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: investitsion, kredit risklari, risklarni boshqarish, moliyaviy tajribalik, sug'urta va kafolatlar, monitoring va tahlil.

Investitsion yordamga yo'naltirilgan kreditlar iqtisodiy rivojlanishning muhim mexanizmlaridan biridir. Shunga qaramay, kreditlari investitsiyalar muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ush maqola investitsion asosida kredit risklarini minimallashtirish usullarini ko'rib chiqadi. Kredit riskini belgilash, iqtisodiy tahlil, to'g'ri garov siyosati va monitoring mexanizmlari bilan bog'liq asosiy yo'nalishlarni tadqiq qiladi. Ushbada tadqiqotning asosiy metodologiyasi sifatida tahlil va diagnostika usullari qo'llanildi. Kredit riskini minimallashtirishning amaliy ishlari bog'liq ma'lumotlar bank va boshqaruvning yillik hisobotlari, O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining statistikasi va xalqaro masalalarning ilmiy ishlari asosida tahlillar. O'rganish metodikasi iqtisodiy iqtisodiy va statistiklarga samarali umumlashtiriladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kredit minimallashtirishda bir qancha risklarni strategiyalar bo'ladi:

1. **Loyihaning chuqur o'rganish tahlili** : Loyihaning iqtisodiy ko'rsatkichlarini kreditlash riskini oshirish. Bu rentabellik va naqd pullarini boshorat qilish qiladi.
2. **Garov ta'minoti**: Investitsiya ta'minoti kreditlari uchun ishonchli ta'minoti kreditlar kreditini olish. Moliyaviy tashkilotlarga garovning yordamini doimiy ravishda monitoring qilib borishlari zarur.
3. **Diversifikatsiya**: Bir xil sohalarga sarmoyani oshirishdan ko'ra, diversifikatsiya qilish kredit riskini tuzatishning samarali usuli.
4. **Monitoring va nazorat**: Kredit ajratilgandan so'ng, uning qo'llab-quvvatlash holatini monitoring qilish kredit risklarini qo'shishga yordam beradi.

Ushbu tizim, minimallashtirishda aniqlashning aniq va puxta tahlili, to'g'ridan-to'g'ri monitoringi va investorlarga yuqori darajadagi riskni to'g'irlash, to'g'ridan-to'g'ri nazorat qilish, diversifikatsiya strategiyasi moddiy kreditlaringizni, balki biznesga kirishi mumkin. Xalqaro tajribalar ham shuni ko'rsatmoqdaki, kredit risklarini minimallashtirishda real vaqt monitoringi va puxta kredit siyosati muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsion dasturlarda kredit risklarini minimallashtirish uchun yuqorida ko'rinish strategiyasi kompleks ravishini qo'llash zarur. Loyihalarning tahlili va monitoring mexanizmlarini ishlab chiqarish, garov ta'minotini ta'minlash va investitsiyalarni ta'minlash, kreditlash risklarini diversifikatsiya qilish mumkin. Bu yo'vestitsion boshqarishning muvaffaqiyatini va nazoratni saqlashni ta'minlashga xizmat qiladi.

Nobel mukofoti mukofotdori iqtisodchi Jozef Stiglits kredit risklarini nazorat qilish va boshqarishda davlatning faolini ta'kidlaydi. U davlat boshqaruvining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashdagi roli haqida gapirib, investitsion manbaga jalb qilingan kredit mablag'lari haqida xavfsizlikni ta'minlash uchun huquqiy tizimni zarurligini qayd etgan.

Investitsion yordamga yo'naltirilgan kreditlar kiritishning asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, bunday kreditlar bilan bog'liq risklar tashkilotlar va investorlar uchun katta rivojlanish mumkin. Kredit risklarini qo'shish, investitsiya muvaffaqiyatiga qo'llab-quvvatlashni ta'minlashda muhim narsa ega. Foydalanish uchun investitsion asosida kreditlarni minimallashtirish uchun qo'llab-quvvatlash mumkin bo'lgan asosiy strategiyalar ko'rib chiqiladi.

Moliyaviy tahlilchi Marko Pavlovski kredit risklarini minimallashtirish uchun moliyalashtirish tuzilmasining to'g'ri tashkil etilishini ta'kidlaydi. U barqarorlikning pro va iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish, kapital va qarz mablag'larini taqsimlashni, oldindan belgilab qo'yish zarurligini qayd etadi. Pavlovski moliyalashtirish jarayonida turli kafolat mexanizmlarini, muammolarni, davlat sug'urtasini qo'llash orqali kredit risklarini kamaytiradi

Kredit risklarini boshqarishning muhim omili ning iqtisodiy va samaradorligini chuqur o'rganishdir. Loyihaning kutilayotgan rentabelligi va naq pul tekshiruvi qilinib, amalga oshirilayotgan tahlil baholanadi. Bu kredit tarkibiga qo'yilgan real yuklarni aniqroq aniqlanadi.

Garov ta'minoti kredit darajasini oshirish darajasiga yordam beradi. Moliyaviy xodimlar tomonidan garov sifatida qabul qilingan aktivlar yuqori likvidli va xavfsiz bo'lishi kerak. Loyihalarni diversifikatsiya qilish, ya'ni sarmoyalarni bir turli sohalarga yo'l uchun' necha kreditlarni yaratishning samarali usullaridan biridir. Bir sohaga haddan tashqari sarmoya sektordan tashqaridan kredit risklarini tarqatish va yoki yo'naltirish mumkin. Investitsion uchun kredit risklarini minimal puxta eksport qilish, ta'minotini ishlab chiqarish, diversifikatsiyalash, muntazam monitoring va sug'urtalashtirish ishlab chiqarishdan kabi strategiyalarni qo'llash kerak. Ushlab chiqaruvchilarning barqarorligini ta'minlashga yordam beradi va investitsiyalarning samaradorligini oshirishni ta'minlaydi. Risklarini boshqarish uchun kreditorlar qarz oluvchilarning ko'rsatkichlarini diqqat bilan tahlil qiladi, kreditni kredit xavfini baholaydi va ularni minimallashtirish uchun kreditni xavfgarov yoki boshqa sug'urta kafolatlarni talab qiladi.

References:

1. Бланк, И. А. Управление инвестициями и капиталом / И. А. Бланк. – Киев: Ника-Центр, 2017. – 528 с.
2. Ҳамидов, Н. Р. Инвестиция дастурларини молиялаштиришда хорижий капиталдан фойдаланиш имкониятлари / Н. Р. Ҳамидов. – Тошкент: Иқтисодиёт ва молия, 2019. – 210 б.
3. Dunning, J. H. International Production and the Multinational Enterprise / J. H. Dunning. – London: Routledge, 2018. – 450 p.
4. Қурбонов, Ф. А. Хорижий инвестицияларни жалб қилишда иқтисодий ва ҳуқуқий омиллар / Ф. А. Қурбонов. – Тошкент: Фан ва технологиялар, 2020. – 190 б.
5. Markusen, J. R. Multinational Firms and the Theory of International Trade / J. R. Markusen. – Cambridge: MIT Press, 2019. – 356 p.